

ТАЛАБАЛАРДА ФУҚАРОЛИК ВА УМУММАДАНИЙ
КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ
АСОСЛАРИ

Қандаҳаров Қаҳрамон Ҳасанович

НавДПИ тадқиқотчиси

Тел: +998976858561. e-mail: kaxa1977@inbox.ru

Аннотация: Ушбу мақолада инновацион ёндашувлар асосида талабаларда фуқаролик ва умуммаданий компетенцияларни ривожлантиришда электрон муҳитдан фойдаланиш жараёнларининг педагогик ва психологик жиҳатларини таҳлил этиши, талабаларда фуқаролик ва умуммаданий компетенцияларни ривожлантиришда электрон муҳитдан фойдаланиш, касбий тайёргарлиги сифати ва самарадорлигини ошириш механизмларини такомиллаштириш каби масалалар таҳлил қлнади. Шунингдек, ижтимоий буюртма талабларига умуммаданий компетентлик талабларини оптималлаштириш орқали талабаларда фуқаролик компетенцияларни ривожлантириш учун электрон муҳитдан фойдаланиш жараёнлари ҳам келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, фуқаролик позицияси, компетентлик, қадриятлар, оммавий маданият

Ўзбекистон Республикасида ўз ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда мажбуриятларини нафақат яхши билувчи, бу ҳуқуқ ва эркинликларини амалга ошира оладиган ва ўз мажбуриятларига виждонан ёндашадиган, бошқаларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қила оладиган, юксак ҳуқуқий маданиятли, фаол фуқаролик позициясига эга бўлган ёшлардан ташкил топган жамиятни шакллантириш давлат сиёсати даражасидаги масалалар сирасига киради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармони билан тасдиқланган 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси мамлакатнинг давлат ва жамият ривожланиши истиқболлини стратегик режалаштириш тизимига сифат жиҳатидан янги ёндашувларни бошлаб берди. Ҳаракатлар стратегиясининг иккинчи **устувор йўналишининг 4 бандида** “...аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва онгини юксалтириш”[1. 4;], асосий устувор йўналиш сифатида қаралган. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги “Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир”[2. 12;] номли маърузасида ёшларни фуқаролик жамиятида яшашга тайёрлаш, уларда фаол ижтимоий фуқаролик позициясини ривожлантириш, умумий маданиятини шакллантириш вазифаси белгилаб берилди.

“Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонида ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда, энг аввало, ҳуқуқий таълим ва тарбия борасидаги ишлар тизимли ва узвий олиб борилмаётгани танқид қилинди. Яъни, “Ёшларнинг ҳуқуқий тарбиясига салбий таъсир кўрсатувчи омилларга нисбатан фуқаролик компетенцияларини шакллантириш, ҳар бир шахсда қонунларга ва одоб-ахлоқ қоидаларига ҳурмат, миллий қадриятларга садоқат, ҳуқуқбузарликларга нисбатан муросасизлик ҳиссини уйғотиш ишига комплекс тарзда ёндашилмади”[3. 6;]. Президент фармонида «**Юксак ҳуқуқий маданият — мамлакат тараққиёти кафолати**» деган концептуал ғоя асосида “Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш” Концепцияси ишлаб чиқилди. Унда: “Аҳолининг барча катламлари ҳуқуқий саводхонликка эришиши, мустаҳкам иродали, ўз ҳуқуқларини биладиган ва қонунларни ҳурмат қиладиган, ҳуқуқий

билимларини кундалик ҳаётда қўллай оладиган, фаол фуқаролик позициясига эга бўлган ва ҳуқуқбузарликка нисбатан муросасиз муносабатда бўладиган фуқароларни тарбиялашнинг кенг қамровли мунтазам тизимини яратиш Концепциянинг асосий мақсадидир[3. 6;]” – дейилган. Бу эса олий таълим муассасаларида фаол фуқаролик позициясига ва ҳуқуқий маданиятни шакллантиришда ўқув дарслар давомида янги педагогик технологияларда фойдаланиш имкониятларини илмий тадқиқ қилиб, янги, замонавий шакллари яратиш, ушбу жараённинг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилиш, модернизациялаштириш ва такомиллаштириш чора-тадбирларини ишлаб чиқишни талаб қилмоқда.

Ижтимоий фаол фуқаролик компетенция-давлат ва жамиятда содир бўлаётган воқеа ва ҳодисаларга даҳлдор бўлиш, бу жараёнларда фаол иштирок этиш, ўзининг фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларини аниқ билиш, уларга риоя қилиш, умуммаданий кўникмаларни намоён эта олиш, ҳуқуқий маданиятга эга бўлиш демакдир.

Талабаларда фуқаролик ва умуммаданий компетенцияларни ривожлантириш бугунги куннинг долзарб масалалари сирасига киради, чунки, бугунги кунда бир қатор деструктив гуруҳлар бутун дунё мамлакатлари ҳудудларида фаолият юритиб, бу давлатлар сиёсий, ижтимоий-маданий, маърифий ҳаётида бир қанча муаммолар туғдириб келмоқда. Маълумотларга кўра, йилдан-йил амалга оширилаётган террорчилик ҳаракатлари сони ортиб бормоқда, биргина 2018 йили дунёда 15,3 минг марта теракт содир этилган; ер юзида ҳар 40 сонияда бир киши ўз жонига қасд қилади, суицид туфайли ҳар йили деярли бир миллион инсон ҳаётдан кўз юмади[4. 3;].

Мамлакатимизда кейинги йилларда ижтимоий, маънавий, сиёсий ва иқтисодий соҳаларда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар, дунёдаги глобал ўзгаришлар давлат ҳамда жамият олдига ҳал қилиниши лозим бўлган бир қатор вазифаларни қўймоқда. Деструктив ахборот оқимининг кўпаяётганлиги, маънавий-ахлоқий қадриятларнинг ўзгараётганлиги Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг фуқаролик ва умуммаданий

компетенцияларни ривожлантириш борасида индивидуал, гуруҳий ва жамият даражасида тегишли ишлар олиб борилишини тақозо этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2019 йил 12 мартдаги ҳал қилув қарорига кўра, интернет жаҳон ахборот тармоғидаги 40 номдаги ўзбек тилида юритилаётган профиль, канал ва саҳифалар экстремистик ва террористик деб топилганлиги ҳам мазкур муаммони ҳал этишнинг заруриятидан дарак бериб турибди. Давлат раҳбари Ш.Мирзиёев “Албатта, биз мустақил фикрлайдиган, замонавий билим ва касб-ҳунарни эгаллаган, мустаҳкам ҳаётий позицияга эга бўлган ёшларни тарбиялаш бўйича катта ишларни амалга оширмоқдамиз. Аммо ҳолисона тан олиб айтадиган бўлсак, бугунги кунда бутун дунёда аҳолининг, биринчи навбатда, ёшларнинг онги ва қалбини эгаллаш учун қандай кескин кураш бораётганини, диний экстремизм, терроризм, гиёҳвандлик, “оммавий маданият” каби таҳдидлар кучаяётганини ҳисобга оладиган бўлсак, фарзандларимиз тарбияси, маънавий-маърифий соҳадаги ишларимизни бир зум ҳам сусайтирмасдан, аксинча, уларни янги босқичга кўтаришимиз зарур[5. 17;]” дея таъкидлаб, талабаларда фуқаролик ва умуммаданий компетенцияларни ривожлантириш борасида амалга оширилиши лозим бўлган вазифаларни белгилаб берди.

Ўзбекистон Республикасининг барқарорлигига, аниқроғи унинг ижтимоий, маънавий юксалишига салбий таъсир кўрсатаётган деструктив диний, экстремистик ва террористик оқимлар, гуруҳлар фаолиятини назарий-амалий таҳлил этиб, фуқаролик ва умуммаданий компетенцияларни ривожлантириш, ғоя тушунчаларининг генезиси, моҳият ва мазмунига мавжуд илмий назарияларга суянган ҳолда таъриф бериш, таснифлаш, талабаларда фуқаролик ва умуммаданий компетенцияларни ривожлантириш учун муайян ижтимоий-психологик асосни яратиш, такомиллаштириш ҳозирги кунда педагогика фани олдида турган муҳим вазифалардандир. Мазкур масала, яъни талабаларда фуқаролик ва умуммаданий компетенцияларни ривожлантириш ижтимоий-педагогик хусусиятларини ўрганиш муаммоси алоҳида тадқиқот объекти бўлмаган. Ҳозирги вақтда деструктив ғоялар ва гуруҳларнинг

вужудга келиш сабаблари, фаолият доираси кенгайишининг ижтимоий-педагогик тадқиқи долзарб назарий ва амалий аҳамият касб этади

Талабаларда фуқаролик ва умуммаданий компетенцияларни ривожлантиришда электрон муҳитидан фойдаланиш технологиясини такомиллаштириш натижасида қуйидагиларни алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим:

Замонавий илмий-техник тараққиёт, фан ва ишлаб чиқаришнинг интеграциялашуви ахборот-коммуникацион технология имкониятларидан кенг фойдаланишни тақозо этмоқда. Шундай долзарблик касб этувчи ижтимоий ҳодиса талабаларда фуқаролик ва умуммаданий компетенцияларни ривожлантиришда электрон муҳитидан фойдаланиш технологиясини такомиллаштириш эҳтиёжини туғдирмоқда, чунки бўлажак мутахассисларнинг касб фаолиятида фуқаролик даҳлдорлиги, миллий ва умумбашарий кадриятлардан хабардор бўлиши уларнинг юксак салоҳиятли кадрлар бўлиб етишиб чиқиши гаровидир.

Бўлажак мутахассисларнинг келгусидаги касбий компетентлиги уларнинг фаол фуқаро сифатида намоён бўлишида, мамлакат тараққиёти, илму фан ривожига саъй-ҳаракатида яққол кўзга кўринади. Шу сабабли, уни ривожлантиришнинг илмий тизими самарадорлигини ошириш бўйича тадқиқотларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилиши лозим.

Фаол фуқаролик позициясига эга бўлиш –халқимизнинг асрлар давомида яратиб келган анъаналари, одоб-ахлоқ меъёрлари, турмуш тарзи, юксак маънавияти, моддий ва маънавий бойликлари, тарихий мероси, урф-одатлари, барча тарихий ютуқлари ва сабоқларига чексиз ҳурмат-эътибор билан муносабатда бўлиш тушунилади. Ахборот-коммуникацион технологиялари ва электрон таълим муҳити ривожланиши билан, видеоконференция, ижтимоий тармоқ ва дискуссион форумлар каби воситалардан фойдаланган ҳолда, таълим субъектлари билан фаол ўзаро ҳамкорликда таълим жараёнини ташкил этиш имкониятларини кенгайтириш, уларнинг амалий фаолияти давомида татбиқ эта олиш, шунингдек, ўз давлати олдидаги бурч ва мажбуриятларини

англаган ҳолда, уларни тўлиқ амалга оширишда умуммаданий компетенцияларни ривожлантириш зарур.

АДАБИЁТЛАР:

[1]. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида” 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони.

[2]. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги “Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир” номли маърузаси.

[3]. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.01.2019 й., 06/19/5618/2452-сон)

[4]. http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide_rates/en/index.html; <https://www.janes.com>; <http://www.xs.uz/uzkr/post>

[5]. Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. –Тошкент, “Ўзбекистон”, 2017.